

СУХОВ Роман Игоревич

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: ris@sfedu.ru*

ГЕРГЕС Бола Реда Бануб

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
e-mail: gerges@sfedu.ru*

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕГМЕНТА ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ ЕГИПТА

В статье рассмотрены основные структурные элементы туристской индустрии Египта: коллективные средства размещения туристов, международные аэропорты, инкаминговые туроператоры. Показана география их распределения по территории страны, приведены ключевые характеристики, позволяющие делать выводы о развитии туристской индустрии после окончания пандемии COVID-19. Среди доноров туристских дестинаций Египта с 2023 г. на первом месте находится Россия. Поэтому для понимания предпочтений иностранных туристов были проанализированы наиболее важные организационные позиции. В том числе, деятельность ведущих инициативных туроператоров России по организации чартерной и использованию регулярной перевозки туристов в Египет из всех регионов России, в которых были заявлены полётные программы российских и зарубежных авиакомпаний в 2023 и 2024 годах. Так же была проанализирована вовлеченность отельной базы курортов Египта в формирование туристского продукта российскими туроператорами. Авторы постарались показать разницу в организации деятельности российских и египетских туроператоров с точки зрения технологий формирования туристского продукта и зон ответственности компаний, занимающихся обслуживанием туристов с позиций их отправки из регионов постоянного проживания и пребывания в туристских дестинациях. На основе проведённых исследований дана оценка перспективам развития туристской индустрии Египта, как в массовом сегменте купально-пляжного туризма, так и в сфере относительно новых видов туризма, не получивших на настоящий момент массового и качественного уровня развития.

Ключевые слова: *международный туризм, туроператоры Египта, туристская индустрия Египта, отели Египта, туристский продукт Египта, виды туризма в Египте, приём туристов в Египте, иностранные туристы в Египте, российские туристы в Египте, туристская инфраструктура Египта*

Для цитирования: Сухов Р.И., Гергес Б.Р.Б. Особенности организации международного сегмента туристской индустрии Египта // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 71–85. DOI: 10.5281/zenodo.14941703.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

Roman I. SUKHOV

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: ris@sfnu.ru*

Bola R. B. GERGES

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
e-mail: gerges@sfnu.ru*

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE INTERNATIONAL SEGMENT OF EGYPT'S TOURISM INDUSTRY

Abstract. *This article examines the main structural elements of Egypt's tourism industry: collective tourist accommodation facilities, international airports, and inbound tour operators. It highlights the geographic distribution of these elements across the country and provides key characteristics that allow for conclusions on the development of the tourism industry post-COVID-19 pandemic. Since 2023, Russia has been the leading source of tourists to Egypt. Therefore, to understand the preferences of foreign tourists, the most important organizational aspects were analyzed, including the activities of major Russian tour operators in organizing charter and regular flights to Egypt from all regions of Russia where flight programs by Russian and foreign airlines were scheduled for 2023 and 2024. The involvement of Egypt's resort hotels in the creation of tourist products by Russian tour operators was also analyzed. The authors sought to demonstrate the differences in the organization of activities between Russian and Egyptian tour operators, focusing on the technologies used in creating tourist products and the areas of responsibility for companies handling tourists, from their departure from their home regions to their stay at tourist destinations. Based on the research conducted, the prospects for the development of Egypt's tourism industry are assessed, both in the mass beach tourism segment and in relatively new types of tourism that have not yet achieved mass and quality levels of development.*

Keywords: *international tourism, Egyptian tour operators, Egypt's tourism industry, Egypt's hotels, Egypt's tourism product, types of tourism in Egypt, tourist reception in Egypt, foreign tourists in Egypt, Russian tourists in Egypt, Egypt's tourism infrastructure*

Citation: Sukhov, R. I., & Gerges, B. R. B. (2024). Features of the organization of the international segment of Egypt's tourism industry. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 71–85. doi: 10.5281/zenodo.14941703. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туристская индустрия играет важную роль в экономике Египта: её доля в ВВП страны в 2023 г. составила 8% и к 2034 г., по прогнозам, должна увеличиться до 9,6%. На предприятиях, связанных с туристской деятельностью, в 2023 г. было задействовано 8,7% рабочих вакансий страны. К 2034 г. этот показатель может увеличиться до 11,3%¹. Согласно данным ежегодного отчёта World Economic Forum «Travel & Tourism Development Index 2024» в общем рейтинге среди 119 экономик мира Египет занимает 61 место, поднявшись на 5 позиций по сравнению с 2019 г., по показателям которого ведётся отсчёт восстановления туристской отрасли в мире после окончания пандемии. В регионе «Ближний Восток и Северная Африка», объединяющем 14 стран, Египет занимает 6 позицию, пропустив вперёд Объединённые Арабские Эмираты (18 место), Саудовскую Аравию (41 место), Израиль (48 место), Катар (53 место) и Бахрейн (58 место). По отдельным показателям этого рейтинга, состоящего из 17 пунктов, Египет имеет очень высокие позиции, касающиеся политики и благоприятных условий для развития туризма, в том числе, в сфере государственных расходов на транспорт, полноте и своевременности предоставлении данных, стратегии развития бренда (5,87 из 7 баллов). Так же высоки позиции страны по показателям ценовой конкурентоспособности, определяемой индексом цен на гостиницы, покупательской способностью, уровнем цен на топливо, стоимостью краткосрочной аренды (6,11 из 7 баллов). Самый низкий показатель характеризует социально-экономические факторы, задействованные в функционировании туристской индустрии. Это те позиции, над улучшением которых необходимо работать: вклад в ВВП Египта (отстаёт от среднемирового показателя, 8% и 9,1%, соответственно, в 2023 г.), занятость населения, уровень зарплат в

туристском секторе, гендерный паритет на рабочих местах (2,27 из 7 баллов)².

Для понимания дальнейшего развития туризма, преодоления существующих барьеров, необходимо понимать особенности организации туризма в Египте, возможности ресурсного потенциала, проблемы и точки роста туристской инфраструктуры. Поэтому целью настоящего исследования является изучение современного состояния туристской индустрии страны с позиций международного туризма, как основного источника туристского потока.

Анализ публикаций по проблеме исследования

Значение туризма как важной отрасли экономики Египта можно отнести к последнему десятилетию XX века – в 1988 г. он догнал нефтяную промышленность в качестве одного из основных источников поступления иностранной валюты страны, а также прямо или косвенно обеспечивал каждое десятое рабочее место [2]. Несмотря на популярность Египта среди туристов и представителей туристского бизнеса, научные исследования на русском языке о туристской индустрии страны малочисленны и охватывают в основном, период за последние 10–15 лет. Как правило, среди преимуществ Египта, как туристского направления, выделяют выгодное географическое положение, благоприятный климат и природные условия, богатые историко-культурные ресурсы, развитую инфраструктуру, в том числе, концепцию работы отелей по системе «всё включено», относительно невысокие цены [1]. В период до 2014 г., когда турпоток в Египет из России стремительно увеличивался (от 1225 тыс. в 2007 г.³ до 2880 тыс. в 2014 г.⁴) эти пять преимуществ были неоспоримы. Однако, начиная с 2016 г. и до 2021 г. ряд внешних и внутренних для Египта факторов (проблемы безопасности туристов, пандемия COVID-19)

¹ World Travel & Tourism Council (2024). Egypt 2024. Annual Research: Key Highlights. URL: <https://researchhub.wttc.org/> (Дата обращения: 01.08.2024).

² The World Economic Forum (2024). Travel & Tourism Development Index 2024. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_Development_Index_2024.pdf (Дата обращения: 01.08.2024).

внесли коррективы в развитие туристской отрасли, объёмы и структуру туристских потоков, что повлияло на туристскую индустрию страны и портрет целевых аудиторий туристов. Начиная с 2021 г. международный туризм изменился, для многих стран и для Египта в том числе, возникла проблема восстановления туристской отрасли, освоение традиционных и новых туристских рынков.

Одной из наиболее интересных работ последних лет можно считать диссертацию Селима Мухамеда Салах Эль Дина «Египет на рынке международного туризма: современное состояние и перспективы развития». В ней автор предлагает разработать национальную, отличную от мировых практик, форму государственного регулирования туристской отрасли, подчёркивая, что существующие формы не в состоянии решить национальные задачи по развитию международного туризма. Предлагается ввести пятую, Североафриканскую модель формы государственного регулирования туристской деятельности страны, приемлемую для развивающихся стран, сталкивающихся с различными кризисами. Так же в этой работе рассматривается особая роль российского рынка для туристской отрасли Египта. Автор считает, что наиболее оптимальной формой сотрудничества является создание на российском рынке египетских туристских компаний, взаимодействующих с принимающими компаниями в самом Египте. Это поможет решить ряд серьёзных проблем, таких как, сокращение производственных издержек, увеличение привлекательности и конкурентоспособность турпродукта Египта, в том числе, в ценовом сегменте. Наиболее важными шагами в стратегии развития Египта в сфере туризма должна быть не только разработка эффективной маркетинговой политики, но и меры по обеспечению и повышению эффективности туристской инфраструктуры, стимулированию инвестиций,

повышению уровня сервиса и подготовки обслуживающего персонала, обеспечению безопасности иностранных туристов [7].

Ряд исследователей рассматривает туризм в Египте в рамках Ближневосточного региона и ставит страну в число лидеров регионального рынка, на которых в совокупности приходится две трети экспорта туристских услуг региона, наряду с Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Важно, что эти выводы сделаны для послепандемийного периода развития туризма в мире. При этом утверждается, что для этих трёх стран наиболее важными вопросами является диверсификация туристского продукта, межправительственное сотрудничество и создание межрегионального туристского продукта. В то же время, для Египта не являются первоочередными проблемы развития современной туристской инфраструктуры, популяризации достопримечательностей, восстановления доверия туристов к безопасности в регионе [4].

Кроме развитого купально-пляжного и историко-культурного туризма в Египте ряд исследователей обращают внимание на потенциал таких видов туризма, как сельский, экологический, деловой, спортивный, исламский.

По темпам развитию сельского туризма Египет является одним из мировых лидеров. Территориально центры притяжения этого вида туризма находятся в долине Нила и пригородах, а одной из движущих сил сельского туризма исследователи называют кочевников-бедуинов. Благодаря им так же получил развитие гастрономический туризм, рассматриваемый в Египте как составляющая часть сельского туризма. Основными проблемами сельского туризма являются: слабо развитые туристская инфраструктура и сеть автомобильных дорог, отсутствие в ряде случаев электричества, недостаточная информированность туристов о туристском продукте, отсутствие

³ Туризм и путешествия. Статистика выезда из России и въезда в Россию, 1995–2011 гг. URL: <https://profi.travel.ru/stats/inout.html?ysclid=m02d86o7r2536192046> (Дата обращения: 01.08.2024).

⁴ Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт. Туризм. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (Дата обращения: 01.08.2024).

высококвалифицированных кадров и единой программы развития сельского туризма на государственном уровне [6], а также комплекс социальных проблем, включающих отток молодого населения из сельской местности [10].

Экологический туризм часто рассматривается в рамках устойчивого развития Египта и сопряжён с дополнительными возможностями для туристов посетить новые места, увидеть новые и малоизвестные достопримечательности, познакомиться с традициями страны. Так же отмечаются проблемы, связанные с фактором сезонности экологического туризма, слабо развитой инфраструктурой, особенно в части средств размещения туристов (обусловлено тем, что экологический туризм развивается во вновь осваиваемых территориях), сопротивлением «старых» туристских центров, включающих некоторые элементы экологического туризма в свои предложения [8].

Одним из нишевых видов туризма для Египта является исламский туризм, включающий в себя как религиозные поездки, так и путешествия, имеющие целью отдых или лечение с соблюдением требований шариата. С позиций исламского туризма Египет имеет наивысшие оценки за доступность мест для совершения молитвы и отсутствие ограничений на демонстрацию религиозной принадлежности, а также высокие показатели по доступности мест общественного питания халяль и безопасности. К сегментам исламского туризма в Египте относят халяль-туры, пляжный отдых и экскурсионные программы. Для их организации требуются особые условия и зачастую специфическая инфраструктура [3].

Некоторые исследователи вносят рекомендации, направленные на развитие халяльного туризма. Эти рекомендации адресованы Министерству туризма и древностей Египта и туристским компаниям Египта. Среди этих рекомендаций можно выделить: принятие новых правил и положений для управления и защиты халяльного туризма, как новой модели египетского туристского направления; создание независимого управления в Министерстве туризма

и древностей Египта для управления и мониторинга различных видов деятельности халяльного туризма; поощрение создания специализированных туристских агентств, ориентированных на организацию халяльного туризма [9].

Развитие делового и спортивного туризма является перспективным в контексте международного турпотока и связано с региональными особенностями ресурсной и инфраструктурной базы. Деловой туризм, как правило, привязывают к столичному каирскому региону, спортивный туризм (дайвинг, снорклинг, и прочие водные виды спорта) к побережью Красного моря [5].

Среди исследований, опубликованных в египетских научных журналах, связанных с туризмом, можно отметить несколько работ, представленных в контексте социологических исследований.

Представляет интерес работа, рассматривающая предпочтения туристов, отдыхающих по индивидуальным турам в отелях категории 4*, 5* и пользующихся услугами туристских компаний Асуана и Луксора. Представлены выводы, что к преимуществам индивидуальных туров можно отнести изучение культуры, улучшение межличностных отношений, развитие романтических отношений, возможность самостоятельно планировать своё время. Среди важных с потребительской точки зрения характеристик в таких турах отмечается стоимость, чистота помещений в отеле, простота бронирования, процедур заселения и освобождения номеров, а также качество питания и напитков, уровень сервиса. К недостаткам таких туров авторы отнесли вопросы безопасности, в некоторых случаях ощущения одиночества, отсутствие компаньонов для прогулок и экскурсий, удорожание ряда услуг [12].

В другом исследовании (было проведено среди 490 сотрудников 17 отелей Хургады) представлен анализ очень важной для Египта проблемы, касающейся удовлетворённости своей работой сотрудниками отелей [11]. На этот важный показатель, по мнению авторов, влияет культура организации работы, к

которой были отнесены: стабильность, инновации, социальная ответственность, ориентация на результат, акцент на справедливое распределение вознаграждений и адекватную поддержку менеджеров.

Методы и методология

При проведении исследования были применены методы: классификации, структурного анализа, синтеза, экспертной оценки, сравнительный, индукции. При написании работы были использованы научные статьи российских и зарубежных авторов, специализирующихся на исследованиях туризма в Египте, сайты российских, египетских и международных туристских организаций, в том числе, государственных, занимающихся исследованиями в сфере туризма и экономики, авиакомпаний и туроператоров, занимающихся формированием и продвижением египетского туристского продукта.

Изложение основного материала

Для туристской индустрии Египта, как и любой другой страны, наиболее важными составляющими являются транспортная компонента, коллективные средства размещения и туристские компании, занимающиеся приемом и обслуживанием туристов.

Для прибытия иностранных туристов в Египет наибольшую роль играют международные авиационные пассажирские узлы (аэропорты), на которые в 2018 г. приходилось около 88% туристских прибытий (соответственно, 2% на водный и 10% на сухопутный вид транспорта).

В табл. 1 представлены данные по пассажиропотоку международных аэропортов Египта. Из этих данных видно, что наивысшие показатели приходятся на 2019 г. В 2022 г. происходит постепенное восстановление авиационных перевозок в Египет по всем аэропортам (97% от показателей 2019 г. и 107% от показателей 2018 г.).

Таблица 1 – Пассажиропоток международных аэропортов Египта (2018–2022 гг.)⁵

Аэропорт	Пассажиропоток, тыс. чел.				
	2018	2019	2020	2021	2022
Каир	18020	19604	7372	11230	20230
Хургада	6642	7465	2097	4919	7165
Шарм-эль-Шейх	4727	5892	2035	4554	4529
Александрия	2330	2230	625	1112	1733
Марса Алам	1489	1741	344	769	1526
Луксор	920	755	295	364	1015
Асуан	604	513	237	321	758
Сухаг	570	564	240	278	706
Асьют	326	344	115	140	331
Абу Сомболь	64	93	27	20	90
Марса Матро	22	43	1	5	32
Таба	8	61	24	16	48
По всем аэропортам	35722	39305	13412	23728	38163

Большая часть пассажиропотока (84%) приходится на три аэропорта (Каир – 53%, Хургаду – 19% и Шарм-эль-Шейх – 12%). Аэропорт Каира считается одним из крупнейших авиационных узлов африканского континента и принимает, главным образом, рейсы регулярных авиакомпаний. Считается удобным хабом для пересадки пассажиров, следующих по обширной маршрутной сети авиационного альянса «Star Alliance», благодаря участию в нём флагманской авиакомпании Египта «Egypt Air»⁶. На аэропорты, обслуживающие преимущественно международные чартерные рейсы и расположенные в зонах купально-пляжного и экскурсионно-познавательного туризма (Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Марса Алам, Луксор, Таба) приходится более 37% всего пассажиропотока.

Коллективные средства размещения туристов представлены в Египте 4 типами: отелями-резортами, плавучими отелями, городскими отелями и казино-отелями. В их структуре отели-резорты занимают более 94% (около 97% номеров и 97% спальных мест) (табл. 2).

⁵ Составлено по мат. Министерства гражданской авиации Арабской Республики Египет. URL: <https://civilaviation.gov.eg> (Дата обращения: 05.08.2024).

⁶ Авиакомпания EgyptAir: Официальный сайт. URL: <https://egyptair.com/> (Дата обращения: 05.08.2024).

Таблица 2 – Количество номеров, мест и отелей в Египте (по состоянию на 2019 г.)⁷

Виды отелей	Количественные показатели	
Всего	общее количество	1410
	номера	168557
	места	316669
Отели-резорты	общее количество	1335
	номера	63316
	места	307303

Из 1335 отелей-резортов, 33,9 % находятся в макрорегионе Побережье Красного моря (участок западного побережья Красного моря от Порт-Суэца на севере до границы с Суданом на юге), 31,9% в макрорегионе Нижний Египет (северная часть Египта, включающая дельту Нила, Каир и Александрию) и 18% в макрорегионе Синай (участок побережья Красного моря, омывающего Синайский полуостров). В совокупности на этих трех территориях, включающих наиболее значимые туристские центры Египта, сконцентрировано около 83% всех отелей-резортов (рис. 1).

Рис.1 – Распределение отелей-резортов по территории Египта в 2019 г.⁸

Туристские компании Египта, занимающиеся приёмом и обслуживанием туристов, подразделяются на категории А и С, в зависимости от предоставляемых ими услуг и вида деятельности, которую они осуществляют. Их категорирование регулируется Министерством туризма и древностей Египта.

Туристские компании категории А (интегрированные туристские компании) имеют право заниматься следующими видами деятельности:

- предоставлять комплексные услуги: организовывать поездки за границу (выездной туризм) и внутри Египта (въездной туризм);
- предоставлять услуги по совершению хаджа и умры;
- сотрудничать с международными туристскими компаниями для организации комплексных туристских программ (тур-пакетов);
- предоставлять туристам услуги по оформлению страховых полисов (медицинских и от несчастных случаев).

Туристские транспортные компании категории С специализируются в сфере транспортного обеспечения туристов на территории Египта, а именно, предоставляют туристским компаниям категории А автобусы туристского класса для организации различных типов трансферов, экскурсионных туров. Так же они предоставляют туристские автомобили и яхты. Эти компании обязаны придерживаться строгих стандартов качества и безопасности, включая техническое обслуживание транспортных средств и обучение водителей.

В табл. 3 отображены сведения о географии и количестве туристских компаний на территории Египта. Следует обратить внимание, что туроператоры категории А могут быть юридически зарегистрированы в одной провинции, но осуществлять свою деятельность и в других провинциях. Тогда как туристские компании категории С территориально привязаны к той провинции, где непосредственно осуществляют свою деятельность.

Таким образом следует особо отметить те провинции, где представлены сразу два типа туристских компаний и где фактически

⁷ Ассоциация отелей Египта: Официальный сайт. URL: <http://egyptianhotels.org/Home/Hotels> (Дата обращения: 06.08.2024).

⁸ Центральное агентство общественной мобилизации и статистики Египта: Официальный сайт. Статистический ежегодник 2021 г. URL: https://capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104 (Дата обращения: 06.08.2024).

развита туристская деятельность. В 10 из 26 провинций страны сосредоточено более 95% всех туристских компаний Египта категории А и С. Это провинции Каир (55% туристских компаний категории А и 32% категории С), Гиза (около 20% туристских компаний категории А и около 19% категории С), Александрия (более 4% туристских компаний категории А и более 2% категории С), Луксор (более 3% туристских компаний категории А и более 8% категории С), Красное море (более 3% туристских компаний категории А и более 27% категории С), Южный Синай (около 2% туристских компаний категории А и более 2% категории С). В каждой из этих провинций имеются либо объекты историко-культурного туризма мирового значения, привлекающие экскурсантов, либо купально-пляжные ресурсы, обеспечивающие значительное количество отелей-резортов, требующих организации трансферов и экскурсионного обслуживания туристов, либо инфраструктура, обеспечивающая развитие делового туризма или круизов (речных и морских).

Таблица 3 – География и количество туристских компаний категории А и С в Египте⁹

Провинция	Кол-во туристских компаний категории:		Общее кол-во
	А	С	
Каир	1225	12	1237
Гиза	438	7	445
Александрия	101	1	102
Луксор	81	3	84
Красное море	76	10	86
Южный Синай	43	1	44
Аль-Гарбия	41	0	41
Бехейра	39	0	39
Дакалия	39	0	39
Асуан	24	2	26
Всего в 26 пров.:	2215	37	2252

Для российского туристского рынка Египет является одним из важнейших направлений выездного международного туризма. В 2023 г. доля поездок россиян, совершенных с туристскими целями в Египет составляла 4,8% (1230 тыс. поездок), в первом квартале 2024 г. этот же показатель составил 5,8% (287 тыс. поездок). Больше количество поездок в 2023 г. совершалось только в Абхазию (22,5%, 5694 тыс.), Турцию (21,2%, 5371 тыс.), Казахстан (10,6%, 2692 тыс.), Объединённые Арабские Эмираты (6,5%, 1660 тыс.). Аналогичные тенденции сохраняются и в 2024 г. (в число лидеров добавился Китай)¹⁰.

Для египетского туристского рынка с 2023 г. российские туристы снова стали наиболее важным сегментом, занимающим первое место в структуре въездного международного турпотока (12%). После России следуют такие страны, как Германия (8%), Израиль (8%), Судан (5%). Структура расходов туристов в 2023 г. в Египте выглядела следующим образом: 58,9% (15,3 млрд USD) пришлось на иностранных туристов и 41,1% (10,7 млрд USD) на внутренних турпоток¹¹.

Из этих данных следует, что международный въездной туризм является наиболее важным для туристской индустрии Египта, а в структуре въездного потока российские туристы играют одну из ключевых ролей. В соответствии с этим необходимо дать оценку особенностям формирования египетского туристского продукта на российском рынке. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики России, в 2023 г. российскими туристскими фирмами в Египет было отправлено 1301,2 тыс. чел. По этому показателю направление заняло 2 место в рейтинге (первое место у Турции – 2595 тыс. чел.). Сопоставив эти данные с количеством совершенных поездок

⁹ Министерство туризма и древностей Арабской Республики Египет: Официальный сайт. Путеводитель туристических компаний. URL: <https://mota.gov.eg/ar/شركات-والمنشآت-الفندقية-والسياحية/دليل-شركات-السياحة> (Дата обращения: 07.08.2024).

¹⁰ Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт. Туризм. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (Дата обращения: 07.08.2024).

¹¹ World Travel & Tourism Council (2024). Egypt 2024. Annual Research: Key Highlights. URL: <https://researchhub.wttc.org/> (Дата обращения: 07.08.2024).

(даже с учётом расхождений данных статистики, обусловленных особенностями методик расчётов) можно сделать вывод, что основная часть турпотока из России в Египет осуществляется при помощи туристских компаний. Соответственно, определить особенности использования туристской индустрии Египта российскими туристами можно изучив характеристики туристского продукта, формируемого российскими отправляющими туроператорами. Исходя из данных, публикуемых в открытых источниках информации (сайты туроператоров и авиакомпаний, профессиональные информационные порталы) за период 2023–2024 гг., можно сделать определённые выводы о деятельности туроператоров, авиакомпаний и вовлеченности коллективных средств размещения в формирование турпродукта. Базовыми услугами, включёнными в состав туристского продукта, являются перевозка туристов и размещение в коллективных средствах размещения.

Ключевой услугой при формировании туристского продукта, зависимой от ряда внешних и внутренних факторов, является перевозка

туристов, осуществляемая из российских городов исключительно авиационным транспортом. В соответствии с имеющимися данными, рассмотрим её организацию в периоды осенне-зимне-весеннего сезона 2023–2024 гг. и летнего сезона 2024 г. Авиаперевозка из России в Египет в рамках деятельности туроператоров осуществляется в два международных аэропорта городов Хургады и Шарм-эль-Шейха на чартерной или регулярной основе. Консолидаторами чартерных перевозок являются российские туроператоры. На регулярных рейсах авиакомпаний они берут блоки мест или выкупают билеты при помощи GDS.

В сезоне 2023–2024 гг. перевозка туристов туроператорами была осуществлена семью авиакомпаниями. На чартерной и блочной основах работали такие туроператоры, как Anex, Pegas Touristik, Coral Travel, Fun&Sun, Tez Tour и Интурист. Так же эти компании предлагали турпакеты на регулярных рейсах российских и зарубежных авиакомпаний с возможностью приобретения авиабилетов разных классов перевозки на прямых и стыковочных рейсах (за пределами России) через GDS.

Таблица 4 – Рейсы авиакомпаний из российских аэропортов в аэропорт г. Шарм-Эль-Шейх (сезон зима/весна 2023–2024 гг.)¹²

Город вылета	AirCairo	Azur Air	Red Wings	IKAR	Southwind Airlines	Азимут	Аэрофлот
Москва	3 р/н*	ежедн.	2 р/н	3-4 р/н			ежедн.
Санкт-Петербург	2 р/н	1 р в 7 дн	2 р/н	2 р/н			2 р/н
Екатеринбург	2 р/н	6-7 р/м**	2 р/н 1 р в 10 дн	2 р/н			
Казань		6-7 р/м	1 р в 10 дн	2 р/н	2 р/н		
Самара		1 р в 10/12 дн					
Уфа		1 р в 10/12 дн		2 р/н	2 р/н		
Новосибирск					1 р в 10 дн		
Сочи			3 р/н				3р/н
Минеральные Воды			2 р/н			2 р/н	
Нижний Новгород		1 р в 10/12 дн					
Пермь		1 р в 10/12 дн					
Челябинск		1 р в 10/12 дн					
Оренбург					5-6 р/м		

*р/н – рейсов в неделю, **р/м – рейсов в месяц

¹² Ассоциация туроператоров: Официальный сайт. Полётные программы туроператоров в Египет в зимнем сезоне 2023/2024. URL: <https://dev.atorus.ru/node/54483?ysclid=iz733wdqty221914171> (Дата обращения: 10.08.2024).

Ряд туроператоров, таких как, Русский Экспресс, PAC Group, Ambotis Holidays, ICS Travel Group, Пакс, Space Travel, Библио-Глобус, использовали преимущественно перевозку на прямых регулярных рейсах Аэрофлота, в ряде случаев пользовались услугами других зарубежных авиакомпаний, не представленных в настоящей работе.

В табл. 4 представлена информация о вылетах в Шарм-эль-Шейх из аэропортов 13 российских городов. Из 7 авиакомпаний 5 являются российскими и 2 иностранными: Air Cairo (Египет), Southwind Airlines (Турция). Наибольшее количество рейсов и разнообразие авиакомпаний предлагается из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

В табл. 5 представлен перечень городов, из которых осуществлялись прямые перелёты в Хургаду на крыльях авиакомпаний, задействованных туроператорами в формировании турпакетов. В этот туристский центр летало на одну авиакомпанию меньше, чем в Шарм-эль-

Шейх, городов вылетов меньше (нет Оренбурга и Челябинска), интенсивность полётных программ из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга такая же, в других регионах меньшая, по сравнению с Шарм-эль-Шейхом.

В период до 2015 г. летний отдых в Египте для туристов из России был востребован гораздо меньше (обычно туроператоры брали паузу в консолидации чартерных рейсов в интервале с мая по октябрь). Однако, начиная с 2023 г., это правило было нарушено, и летняя полётная программа была так же насыщена, как и зимняя.

Предпочтения туроператоров по организации перевозки туристов остались примерно такими же. Подбор авиабилетов при помощи GDS предлагали Русский Экспресс, PAC Group, ICS Travel Group, Пакс, Tez Tour. Другие компании: Anex, Fun&Sun, Pegas Touristik, Coral Travel, Space Travel, Интурист и Библио-Глобус летали в Египет на чартерных рейсах или брали блоки мест на рейсах российских и зарубежных авиакомпаний.

Таблица 5 – Рейсы авиакомпаний из российских аэропортов в аэропорт г. Хургада (сезон зима/весна 2023–2024 года)¹²

Город вылета	AirCairo	AZUR air	Red Wings	Southwind	IKAR	Аэрофлот
Москва	3 р/н*	ежедн.	2 р/н	3 р/н	3 р/н	ежедн.
Санкт-Петербург	2 р/н	5-6 р/м**	2 р/н/ 1 р в 10 дн	2 р/н	2 р/н	2 р/н
Екатеринбург	2 р/н	5-6 р/м	2 р/н 1 р в 10 дн	2 р/н	2 р/н	
Казань		5-6 р/м	1 р в 10 дн			
Самара		1 р в 10/12 дн				
Уфа		1 р в 10/12 дн				
Новосибирск		1 р в 10/12 дн				
Сочи			1 р/н			4 р/н
Минеральные Воды			1 р/н			
Нижний Новгород		1 р в 10/12 дн				
Пермь		1 р в 10/12 дн				

*р/н – рейсов в неделю, **р/м – рейсов в месяц

В летний период в 2024 г. рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду выполнялись из 11 городов шестью авиакомпаниями: четырьмя российскими (блоки мест на регулярных рейсах Аэрофлота, чартеры Azur Air, Red Wings и Азимута) и двумя иностранными (чартерные рейсы египетских Al Masria и Red Sea Airlines)

(табл. 6). Наибольшие объёмы перевозки осуществлялись из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани.

В Хургаду полётная программа туроператоров выглядит менее масштабной: рейсов в 2 раза меньше, 4 авиакомпании (в т.ч. 1 египетская) из 9 городов (по сравнению с Шарм-эль-

Шейхом были Калининград, Сочи и Минеральные Воды, появился Омск). Лидеры по объёму перевозки почти те же, что и в зимний период: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург (табл. 7).

Проанализировав перевозку туристов из российских городов в два туристских центра Египта, можно сделать вывод, что наибольшей популярностью пользуется Шарм-эль-

Шейх, лидерами по объёму перевозок являются в европейской части России Москва, Санкт-Петербург и Казань, в азиатской – Екатеринбург. Разница в предложениях туроператоров между летним и осенне-зимне-весенним сезонами сокращается и ставит Египет для российских туристов в пятёрку самых востребованных всесезонных купально-пляжных направлений.

Таблица 6 – Рейсы авиакомпаний, осуществляющих чартерные рейсы, или заключившие договор о блоках мест с туроператорами из российских аэропортов в аэропорт г. Шарм-Эль-Шейх (летний сезон 2024 г.)¹³

Аэропорт вылета	Azur Air	Red Wings	AlMasria	Азимут	Red Sea Airlines	Аэрофлот
Москва		6 р/н	ежедн.		4 р/н	ежедн.
Санкт-Петербург	2 р/н*		2 р/н			2 р/н
Екатеринбург	1 р в 10/12 дн	2 р/н	1 р в 10/11 дн			
Казань	1 р в 10/12 дн	2 р/н	1 р в 10/11 дн			
Уфа	1 р в 10/12 дн	2 р/н	1 р в 10/11 дн			
Самара	1 р в 10/12 дн		1 р в 10/11 дн			
Сочи		2 р/н	1 р/н			
Калининград			2 р/н			
Минеральный Воды				1 р/н		
Новосибирск	1 р в 10/12 дн					
Пермь			1 р в 10/11 дн			

*р/н – рейсов в неделю

Таблица 7 – Рейсы авиакомпаний, осуществляющих чартерные рейсы, или заключившие договор о блоках мест с туроператорами из российских аэропортов в аэропорт г. Хургада (летний сезон 2024 г.)¹³

Аэропорт вылета	Azur Air	Red Wings,	AlMasria	Аэрофлот
Москва		6 р/н*	ежедн.	ежедн.
Санкт-Петербург			2 р/н	2 р/н
Казань	1 р в 10/12 дн	2 р/н		
Екатеринбург		2 р/н		
Новосибирск	1 р в 7/11 дн			
Омск	1 р в 10/12 дн			
Пермь	1 р в 10/12 дн			
Самара	1 р в 10/12 дн			
Уфа	1 р в 10/12 дн			

*р/н – рейсов в неделю

¹³ Ассоциация туроператоров: Официальный сайт. Чартерные полётные программы туроператоров в Египет летом 2024 года. URL: <https://atorus.ru/node/57098> (Дата обращения: 10.08.2024).

Для анализа средств размещения туристов были использованы данные сайтов 13 крупнейших туроператоров России (по состоянию на август 2024 г.), специализирующихся на отправлении туристов в Египет. Рассматривались отели, имеющие с каждым из туроператоров контракт на размещение туристов. В табл. 8 туроператоры подразделены на 2 группы. Первая, кто осуществляет перевозку на чартерных и регулярных рейсах с блоками мест. Вторая, кто не имеет гарантированной перевозки и предлагает туристам билеты из свободной продажи. Можно предположить, что наибольшее значение для рынка массового туризма играют компании, обладающие гарантирован-

ными ёмкостями прямой авиаперевозки, в то время как компании, приобретающие авиабилеты через GDS могут предлагать не только прямые, но и пересадочные рейсы со стыковкой в зарубежных аэропортах ОАЭ, Турции, Катар. Это косвенно указывает на более плотную работу этих туроператоров с индивидуальными турами и более высокобюджетным сегментом потребительского рынка, и, как следствие, на меньшие объёмы турпотока.

Характерно, что туроператоры формируют свой турпродукт на базе отелей категории 3* – 5* и практически не предлагают в составе пакетов иные категории отелей и виды коллективных средств размещения.

Таблица 8 – Отельная база российских отправляющих туроператоров в Египте (Хургада и Шарм-Эль-Шейх) (по состоянию на август 2024 г.)¹⁴

№	Туроператор	Шарм-Эль-Шейх				Хургада			
		3*	4*	5*	Всего	3*	4*	5*	Всего
Туроператоры, осуществляющие перевозку преимущественно на чартерных рейсах, или имеющие блоки мест на регулярных рейсах авиакомпаний									
1	Anex	13	53	91	157	9	70	78	175
2	Fun&Sun	11	50	95	156	8	36	54	98
3	Pegas Touristik	9	52	105	166	13	80	92	185
4	Coral Travel	13	51	76	140	17	37	62	116
5	Space Travel	17	45	101	163	12	36	63	111
6	Интурист	12	63	100	175	13	69	101	183
7	Библио-Глобус	15	66	79	160	3	73	104	180
Туроператоры, осуществляющие перевозку преимущественно на регулярных рейсах авиакомпаний (билеты из GDS)									
1	Русский экспресс	15	57	113	185	12	81	109	202
2	Рас Group	7	47	96	150	9	42	66	117
3	Пакс	17	57	98	172	6	63	76	145
4	ICS Group	14	46	97	157	13	56	72	141
5	Tez Tour	7	36	61	104	10	41	66	117
6	Ambotis Holidays	19	56	107	182	13	67	109	189

Практически все отели, вне зависимости от категории, работают по концепции «всё включено». Отели категории 5* находятся на

первой береговой линии, 4* преимущественно на первой-второй береговых линиях, 3* могут быть несколько удалены от берега моря, но

¹⁴ Сост. на осн. оф. сайтов туроператорских компаний: «Space Travel» URL: <https://space-travel.ru>; «Интурист» URL: <https://intourist.ru>; «Tez-Tour» URL: <https://tourist.tez-tour.com>; «ICS Group» URL: <https://icstrvl.ru/index.html>; «Пакс» URL: <https://paks.ru>; «Пак Групп» URL: <https://pac.ru>; «Русский экспресс» URL: <https://r-express.ru>; «Ambotis Holidays» URL: <https://ambotis.ru>; «Anex» URL: <https://anextour.ru>; «Pegas Touristik» URL: <https://pegast.ru>; «Coral Travel» URL: <https://coral.ru>; «Fun&Sun» URL: <https://fstravel.com>; «Библио-Глобус» URL: <https://bgoperator.ru> (Дата обращения: 15.08.2024).

находятся в зоне пешеходной доступности. Практически все отели категории 5* являются резортами. Отели категории 3*–4* имеют смешанные характеристики и зачастую представляют гибрид резортов и городских отелей, несколько теряя в размерах территории, спортивно-оздоровительной и детской инфраструктуре. Всё это показывает, что отельная база, предлагаемая на рынке туроператорами, ориентирована на семейный отдых с детьми, для других целевых групп так же можно найти отель, соответствующий их представлениям о купально-пляжном отдыхе.

Количественные показатели говорят о том, что туроператоры имеют приблизительно одинаковое число контрактов с отелями всех трёх категорий как в Хургаде (максимальное количество – 189), так и в Шарм-эль-Шейхе (максимальное количество – 185). Следует подчеркнуть, что рассматривается не количество комнат на контракте у туроператора и не ёмкости номерного фонда отелей, а именно количество гостиниц, с которыми у туроператоров есть контракты на размещение туристов. Сведения о количестве (блоке) мест в конкретном отеле у каждого туроператора относится к информации коммерческого характера и не разглашается в доступных для анализа источниках информации. Структура отелей по категориям так же выглядит примерно одинаково. В Шарм-эль-Шейхе количество отелей категории 3* колеблется от 7 до 19 (в сред. ок. 8%), 4* – от 36 до 66 (в сред. ок. 33%), 5* – от 61 до 105 (в сред. ок. 59%). В Хургаде, соответственно, 3* – от 6 до 17 (в сред. ок. 7%), 4* – от 36 до 81 (в сред. ок. 38%), 5* – от 98 до 202 (в сред. ок. 55%).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в обоих туристских центрах туроператоры сотрудничают преимущественно с отелями категории 5* и 4*, доля отелей категории 3* невелика. Подобного рода картина характерна для стран, где отели-резорты находятся в обособленных от населённых пунктов, ареалах, так называемых курортных зонах (анатолийское побережье Турции, страны бассейна Карибского моря).

Заключение

Современное состояние туристской индустрии Египта и её соотношение с ресурсной базой позволяет сделать ряд оценок и прогнозов. Без сомнения, международный въездной турпоток играет для туризма Египта важнейшее значение, обуславливая функционирование целых провинций, таких как, Красное море и Южный Синай, опирающихся на купально-пляжный туризм, как основной вид туризма, а также на экскурсионно-познавательный и спортивный, как сопутствующие. Для этих провинций характерно преобладание пляжных отелей-резортов, преимущественно категории 4*–5*, работающих по системе «всё включено». Именно эти регионы пользуются спросом в сегменте массового туризма среди иностранцев, в частности, туристов из России. Все крупные туроператоры России, одного из главных поставщиков туристов в Египет, формируют свои турпакеты с использованием авиаперевозки и аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха (на базе чартеров, блоков мест на регулярных рейсах или покупая билеты в GDS), сотрудничают с отелями в сегменте от 3* до 5* и пользуются услугами инкаминговых туроператоров категории А.

В других провинциях, таких, как Каир, Гиза, Александрия, Луксор, основной акцент сделан на развитие туристской индустрии, ориентированной на экскурсионно-познавательный, деловой туризм, обслуживание экскурсантов, организацию речных круизов. В этих провинциях гораздо меньше отелей-резортов, преобладают городские и плавучие отели. В авиации преобладает регулярная перевозка, в формировании туристского продукта – индивидуальные туры, для туристов, посещающих страну с целью осуществления круизов по Нилу или в деловых целях. Транспортным обслуживанием экскурсантов, прибывающих из купально-пляжных дестинаций, занимаются туроператоры категории С, тесно взаимодействующие с туроператорами категории А.

Одним из самых перспективных видов туризма с точки зрения ресурсного потенциала,

без сомнения, является экологический. Определённые шансы на успешное развитие имеют так же приключенческий, водный спортивный и религиозный туризм. Однако, их развитие лимитируется отсутствием или очень слабым, зачастую, очаговым развитием туристской инфраструктуры, организационными проблемами, недостаточным кадровым обеспечением, слабым продвижением на внешних рынках. В таких условиях названные виды туризма могут существовать только в рамках индивидуальных туров, вероятно с высокой стоимостью и относительно невысоким уровнем сервиса и для очень ограниченного сегмента потребителей.

Вполне вероятно, что наиболее оптимальным и реальным сценарием развития

туристской индустрии в Египте будет дальнейшее распространение массового туризма в тех провинциях, где туризм уже развит и хорошо известен за рубежом. Можно предположить, что дальнейшее территориальное расширение вдоль береговой линии Красного моря получат туристские центры, граничащих с ним провинций. Для этого необходимо, кроме строительства новых и реконструкции уже имеющихся отелей-резортов, реконструировать международные аэропорты, имеющие ряд инфраструктурных проблем и ограниченную пропускную способность, наращивать ресурсные мощности принимающих туроператоров, особенно отвечающих за транспортное обслуживание туристов.

Список источников

1. Байкова Н.О. Египет как ключевое направление выездного российского туризма // Достижения вузовской науки. 2015. №17. С. 12-16.
2. Балашова О.А. Роль туризма в экономике Египта // Вестник Кемеровского гос. ун-та культуры и искусств. 2011. №14. С. 85-92.
3. Беккин Р.И., Шныркова А.С. Потенциал исламского туризма в Африке // Вестник МГИМО-Университета. 2022. Т.15. №1. С. 230-248. DOI: 10.24833/2071-8160-2022-1-82-230-248.
4. Воронина Т.В., Яценко А.Б., Хедер З. Состояние и факторы развития международного туризма в странах Ближнего Востока // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2023. №3. С. 55–66. DOI: 10.22394/2079-1690-2023-1-3-55-66.
5. Гергес Б.Р.Б., Ивлиева О.В. Туристские регионы и субрегионы Египта // Известия Дагестанского гос. педагогич. ун-та. Естественные и точные науки. 2022. Т.16. №3. С. 63-68. DOI: 10.31161/1995-0675-2022-16-3-63-68.
6. Оришев А.Б., Мамедов А.А. оглы, Кортунов В.В. Сельский туризм в арабских странах Ближнего Востока: история и современность // Сервис plus. 2023. Т.17. №1. С. 65-77. DOI: 10.5281/zenodo.7992388.
7. Селим М.С. Египет на рынке международного туризма: современное состояние и перспективы: Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Москва, 2021. 27 с.
8. Селим М.С. Роль и перспективы развития экотуризма в контексте достижения устойчивого развития Арабской Республики Египет // Известия Юго-Западного гос. ун-та. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. №4(21). С. 254-261.
9. Ahmed A.H., Reham M.A.E.M. Exploring the Role of Halal Tourism in Reinforcing the Competitive Advantage of the Egyptian Tourist Destination // International Journal of Tourism, Archaeology, and Hospitality. 2024. Vol.4. Iss.2. DOI: 10.21608/IJTAH.2024.282794.1128.
10. Ahmed M.A.M. The Challenges of Rural Tourism Development // International journal of eco-cultural tourism, hospitality planning and development. 2023. Vol.6. Iss.2. Pp. 29-45.
11. Mohamed A.E.S., Yasser I., Abu E.E.S., Muhammad A.E.M. The Impact of Organizational Culture on Organizational Commitment in Red Sea Hotels: Mediating Role of Job Satisfaction // International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality. 2023. Vol.3. Iss.2. DOI: 10.21608/ijtah.2023.198403.1076.
12. Mostafa M.H., Mahmoud S., Hany K., Salama A. The Effect of Tourism and Hospitality Services Dimensions on Individual Tourist Satisfaction in Egypt // International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality. 2021. Vol.15. Iss.2. Pp. 63-77.

References

1. Baykova, N. O. (2015). Egipet kak klyuchevoe napravlenie vyezdnoy rossijskogo turizma [Egypt as a key destination for Russian outbound tourism]. *Dostizheniya vuzovskoy nauki [Achievements of university science]*, 17, 12-16. (In Russ.).
2. Balashova, O. A. (2011). Rol' turizma v ekonomike Egipta [Role of tourism in Egyptian economy]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts]*, 14, 85-92. (In Russ.).
3. Bekkin, R. I., & Shnyrkova, A. S. (2022). Potencial islamskogo turizma v Afrike [Islamic Tourism in Africa]. *Vestnik MGIMO-Universiteta [MGIMO review of international relations]*, 15(1), 230-248. doi: 10.24833/2071-8160-2022-1-82-230-248. (In Russ.).
4. Voronina, T. V., Yatsenko, A. B., & Heder, Z. (2023). Sostoyanie i faktory razvitiya mezhdunarodnogo turizma v stranah Blizhnego Vostoka [Condition and factors of development of international tourism in Middle Eastern countries]. *Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski [State and Municipal Management. Scholar Notes]*, 3, 55-66. doi: 10.22394/2079-1690-2023-1-3-55-66. (In Russ.).
5. Gerges, B. R. B., & Ivlieva, O. V. (2022). Turistskie regiony i subregiony Egipta [Tourist Regions and Subregions of Egypt]. *Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Estestvennye i tochnye nauki [Dagestan State Pedagogical University. Journal. Natural and Exact Sciences]*, 16(3), 63-68. doi: 10.31161/1995-0675-2022-16-3-63-68. (In Russ.).
6. Orishev, A. B., Mamedov, A. A. ogly, & Kortunov, V. V. (2023). Sel'skij turizm v arabskikh stranah Blizhnego Vostoka: istoriya i sovremennost' [Rural tourism in the Arab countries of the Middle East: history and modernity]. *Service Plus*, 17(1), 65-77. doi: 10.5281/zenodo.7992388. (In Russ.).
7. Selim, M. S. (2021). *Egipet na rynke mezhdunarodnogo turizma: sovremennoe sostoyanie i perspektivy [Egypt in the international tourism market: current state and prospects]*: Candidate of Economics dissertation: Author's abstract. Moscow. (In Russ.).
8. Selim, M. S. (2016). Rol' i perspektivy razvitiya ekoturizma v kontekste dostizheniya ustojchivogo razvitiya Arabskoj Respubliki Egipet [Role and the prospects of development of ecotourism in the context of achievement of sustainable development of the Arab Republic of Egypt]. *Izvestiya YUgo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Ekonomika. Sociologiya. Menedzhment [News of the Southwestern State University. Economics Series. Sociology. Management]*, 4(21), 254-261. (In Russ.).
9. Ahmed, A. H., & Reham, M. A. E. M. (2024). Exploring the Role of Halal Tourism in Reinforcing the Competitive Advantage of the Egyptian Tourist Destination. *International Journal of Tourism, Archaeology, and Hospitality*, 4(2). doi: 10.21608/IJTAH.2024.282794.1128.
10. Ahmed, M. A. M. (2023). The Challenges of Rural Tourism Development. *International journal of eco-cultural tourism, hospitality planning and development*, 6(2), 29-45.
11. Mohamed, A. E. S., Yasser, I., Abu, E. E.S., & Muhammad, A. E. M. (2023). The Impact of Organizational Culture on Organizational Commitment in Red Sea Hotels: Mediating Role of Job Satisfaction. *International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality*, 3(2). doi: 10.21608/ijtah.2023.198403.1076.
12. Mostafa, M. H., Mahmoud, S., Hany, K., & Salama A. (2021). The Effect of Tourism and Hospitality Services Dimensions on Individual Tourist Satisfaction in Egypt. *International Journal of Heritage, Tourism and Hospitality*, 15(2), 63-77.